

SKINCARE

Cuidados em casa

**CUIDE DA SUA PELE TODOS OS DIAS COM PASSOS
SIMPLES E EFICAZES !**

Santarém - Pará
2025

Sumário

Entenda seu tipo pele---4

Limpeza-----5

Tonificação-----6

Tratamento-----7

Hidratação-----8

Protetor solar-----9

Esfoliação-----10

Skincare noturna-----11

Hidratação Interna-----12

O que evitar ?-----13

Apresentação

ESTA GUIA PRÁTICA FOI CRIADA PARA AJUDAR A COMPREENDER, DE FORMA SIMPLES E RÁPIDA, OS PASSOS ESSENCIAIS DE UM CUIDADO DIÁRIO COM A PELE. AQUI ENCONTRARÁ ORIENTAÇÕES CLARAS, ACESSÍVEIS E ADAPTADAS ÀS ROTINAS E NECESSIDADES MAIS COMUNS, PARA QUE POSSA CUIDAR DA SUA PELE COM CONFIANÇA E EFICÁCIA.

1º Entenda seu tipo de pele

Antes de começar, identifique seu tipo de pele:

- **Normal:** equilibrada, sem excesso de brilho;
- **Oleosa:** brilho intenso e poros dilatados;
- **Seca:** aspecto áspero, repuxa;
- **Mista:** oleosa na zona T e seca no resto;
- **Sensível:** irrita com facilidade.

Saber isso ajuda a escolher os produtos certo

2º Higienização

A higienização é o primeiro passo do skincare.

- Use um sabonete facial adequado ao tipo de pele;
- Lave **2 x** ao manhã e á noite;
- **Evite esfregar** com força para não irritar a pele.

Benefício: remove sujeiras, oleosidade e resíduos que podem causar acne

3º Tonificação

Após lavar o rosto:

- Aplique um tônico facial para equilibrar o ph da pele;
- Ajuda a preparar a pele para os próximos produtos

Tipo de Pele	Recomendação de Tônico
Pele Seca	▶ Tônicos com propriedades anti-inflamatórias e Proteção contra radicais livres.
Pele Mista	▶ Combinação de substâncias para controlo da oleosidade e Ativos hidratantes.
Pele Oleosa	▶ Tônicos com ativos adstringentes.
Pele Sensível	▶ Ativos calmantes e Livre de álcool.

4º Tratamento

Serúns e ativos

- **vitamina C (manhã):** Ilumina, uniformiza e previne envelhecimento;
- **Niacinamida:** Controla oleosidade e reduz poros;
- **Ácido hialurônico:** Hidratação profunda;
- **Retinol (noite):** Trata linha finas e manchas uso somente com indicação profissional.

Serúns para o seu tipo de pele

Pele Oleosa

- Ácido salicílico
- Óleo de melaleuca
- Ácido mandélico
- Retinol
- Ácido glicólico

Pele mista

- Ácido mandélico
- Retinol
- Ácido glicólico
- Ácido hialurônico

Pele Seca

- Ácido láctico
- Beta glucanas
- Retinol
- Ácido hialurônico
- Vitamina C

Pele Normal

- Retinol
- Vitamina C
- Ácido glicólico
- Ácido hialurônico

5º Hidratação

Mesmo tendo pele oleosas precisam!

- Hidratante oil free : Pele oleosa ou Acneica.
- Hidratante emulsão: Pele secas.
- Hidratante Gel-creme: Pele mista.

Benefício: Mantém a barreira cutânea saudável.

6º Proteção Solar

Passo indispensável.

- FPS 30: Pele Morena
- FPS 50 ou Mais: Pele Claras
- Reaplicar a cada 3 horas

Benefícios: Controle de manchas, envelhecimento e câncer de pele.

7º Efoliação

Ajuda a remover células mortas e melhorar textura.

- Não exagerar para não agredir a pele. (1x por semana)!
- Esfoliantes químicos (como AHA/BHA) são excelentes, mas usar com cuidado.

Benefícios: remove células mortas, desobstrui poros e melhora a textura e o brilho da pele.

8º Skincare noturno

À noite a pele se regenera.

- Limpeza
- Sérum específico (ácido hialurônico, niacinamida, ou retinol)
- Hidratação

Benefícios: Ajuda a regenerar a pele, aumentar a hidratação e potencializar os tratamentos enquanto você dorme.

9º Hidratação Interna

- Beba bastante água ao longo do dia.

A pele reflete o que acontece dentro do seu corpo

Benefícios: melhora a firmeza, o brilho e a elasticidade da pele ao manter o corpo bem hidratado de dentro para fora.

O que evitar ?

- Dormir com maquiagem
- Espremer espinhas
- Usar produtos caseiros (pasta de dente, álcool, limão)
- Misturar muitos ácidos sem orientação

Bônus: Rotina pronta.

Manhã

1. Sabonete facial
2. Vitamina C
3. Hidratante
4. Protetor solar

Noite

1. Sabonete facial
2. Tratamento (niacinamida, ácido hialurônico ou retinol)
3. Hidratante

Referências

RIBEIRO, MARIANE. TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE SKINCARE. E-BOOK. NESTE MATERIAL A AUTORA ABORDA LIMPEZA, HIDRATAÇÃO, PROTETOR SOLAR, ÁCIDOS, VITAMINA C E A ORDEM IDEAL DA ROTINA.

OLIVA, KATHERINE NUNES PEREIRA ORTOLANI. [TCC / DISSERTAÇÃO]: ESTUDO SOBRE CUIDADOS COM A PELE RELACIONADOS À DIETA, ATIVOS, TIPOS DE PELE E A RELAÇÃO COM A SAÚDE E A ESTÉTICA.

FPS (FACULDADE / INSTITUIÇÃO), "AVALIAÇÃO DOS RISCOS QUÍMICOS AO USO IRRACIONAL DE FORMULAÇÕES DERMATOLÓGICAS CONTENDO ÁCIDOS ('SKIN CARE')": REVISÃO SISTEMÁTICA QUE DISCUTE OS RISCOS DE USO DE ÁCIDOS NOS COSMÉTICOS DE PELE.

A VIDA PLENA - SITE DE DERMATOLOGIA: ARTIGO "6 CUIDADOS COM A PELE QUE SÃO INDISPENSÁVEIS NO DIA A DIA", QUE ABORDA OS PRINCIPAIS PASSOS PRÁTICOS DE SKIN CARE (LIMPEZA, HIDRATAÇÃO, USO DE FILTRO SOLAR, ETC.).

Autores

**CLEIRY JULLIANNY SANTOS DE ALMEIDA.
MARIA EDUARDA MOREIRA RIBEIRO.
NATÁLIA LAVOR DE BRITO.
KARINE RODRIGUES DO NASCIMENTO CHAVES**

